

SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS MERCANTILES QUE EJECUTEN POLÍTICAS PÚBLICAS O PRESTEN SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL (ART. 31.2 QUINQUIES CP).

Inma Valeije Álvarez

Profesora Titular de Derecho Penal.

Facultad de Derecho.

Universidad de Santiago de Compostela

<https://orcid.org/0000-0003-0027-8216>

Inma.valeije@usc.es

RESUMEN: Las sociedades mercantiles públicas, pese a su personificación jurídica privada, también están sometidas a un régimen particular en las que interactúan normas de derecho público y de derecho privado. Se trata en definitiva de unas sociedades mercantiles que están a medio camino entre una administración pública y una empresa privada, tienen elementos característicos de ambas. En este trabajo se abordan cuestiones problemáticas sobre la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas; una reflexión sobre los criterios de individualización de los Entes Públicos empresariales de las sociedades mercantiles públicas en los art. 111 y ss. de la LRJSP; el catálogo de delitos de los que pueden ser responsables, con especial atención a las sociedades mercantiles públicas que ejecutan políticas públicas o prestan servicios de interés económico general y las dificultades que surgen a la hora de determinar a qué sujetos alcanza y el papel que debe atribuirse al modelo de prevención de delitos. Por último, se hace una reflexión sobre las penas y consecuencias jurídicas que pueden imponerse a las sociedades mercantiles públicas.

ABSTRAC: Public commercial companies, despite their private legal personification, are also subject to a particular regime in which public law and private law rules interact. In short, they are trading companies that are halfway between a public administration and a private company, with characteristic elements of both. This work deals with problematic issues regarding the criminal liability of public trading companies; a reflection on the criteria for individualising the public business entities of public trading companies in articles 111 and subsequent articles of the LRJSP; the catalogue of offences for which they may be liable, with special attention to public trading companies that execute public policies or provide services of general economic interest and the difficulties that arise when it comes to determining which subjects are affected and the role that should be attributed to the crime prevention model. Finally, a reflection is made on the penalties and legal consequences that can be imposed on public commercial companies.

PALABRAS CLAVE: sociedades mercantiles públicas, corrupción, responsabilidad penal de personas jurídicas, compliance en el sector público, mapas de riesgos, funcionario público, transparencia, prevención de la corrupción, gobierno corporativo, delitos contra la administración pública. Delitos socioeconómicos.

KEY WORDS: public companies, corruption, criminal liability of legal persons, compliance in the public sector, risk mapping, public officials, transparency, corruption prevention, corporate governance, crimes against public administration. Economic and social crimes.

Sumario: 1. Introducción; 2 Cuestiones problemáticas sobre la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas; 3. Entidades jurídicas colectivas excluidas de responsabilidad penal (art. 31 *quinquies* CP); 4. Sobre las entidades empresariales públicas excluidas y las sociedades mercantiles públicas incluidas en la responsabilidad penal de las personas jurídicas; 5. La dicotomía Entes públicos empresariales/Sociedades mercantiles públicas; 6. Los criterios de individualización del Ente Público empresarial en el Derecho público español; 7. Los criterios de individualización de las sociedades mercantiles públicas en los art. 111 y ss. de la LRJSP; 8. Sobre la condición pública de los altos cargos y representantes legales de la sociedad mercantil pública; 9. Sobre el catálogo de delitos de los que puede ser responsable una sociedad mercantil pública; 10. Sobre las penas y consecuencias jurídicas que pueden imponerse a las sociedades mercantiles públicas.

1. Introducción¹

Este trabajo tiene por objeto apuntar algunas cuestiones controvertidas que envuelven a la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas *que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés general*, en los términos establecidos en el art. 31 *quinquies* del CP.

Si la identificación de la personificación jurídico privada destinataria de la responsabilidad prevista, entre otros preceptos, en el art. 31 bis 1. CP por sí misma ya es problemática, por cuanto no tenemos una noción clara de los confines del ámbito de “persona jurídica” a efectos penales (GIL NOBAJAS, 2018), en el caso de las sociedades mercantiles públicas *que ejecuten políticas públicas o presten*

¹ Este trabajo se inscribe en el marco de las investigaciones realizadas en el Proyecto de I+D+i “El *lobbismo* en el ordenamiento jurídico español: aspectos de Derecho Constitucional y de Derecho Penal (LOBDER)”. Ministerio de Ciencia Innovación e Universidades. Referencia: 2019-PN106. Instituto de Criminología. Universidad de Santiago de Compostela. IP: Prof. Dr. Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas/Prof. Dr. Roberto Blanco Valdés.

servicios de interés general, en los términos establecidos en el art. 31 *quinquies* del CP las dificultades son mayores si cabe, no solo porque el acercamiento a esta figura societaria en la normativa pública no se recoge en un único texto, ni contamos con una regulación marco de este instituto, lo que resulta muy necesario, sino porque nos encontramos con un amplio abanico de normas dispersas en distintos sectores del ordenamiento jurídico que establecen múltiples particularidades en materia de personal, de contratación, de contabilidad, de régimen patrimonial, que no tienen el carácter de normas básicas y que están en función de cuál sea la administración titular y promotora de la creación de la sociedad (Administración general del Estado, autonómica o local, etc.). En este sentido, CHINCHILLA MARIN, 2017.

En el caso de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas, la cuestión principal comienza por delimitar el perímetro subjetivo de la responsabilidad corporativa, esto es, cuando la conducta infractora es imputable a una sociedad mercantil pública que ejecute políticas públicas o preste servicios económicos de interés general, a lo que se añaden otros problemas específicos derivados de su propia singularidad. En el resto de las sociedades cualquiera que sea la forma de personificación jurídica elegida – que es realmente determinante- no hay dudas sobre cuál es el catálogo de delitos sobre los cuales cabe exigir su responsabilidad penal, dado que la selección de delitos por los que cabe exigir dicha responsabilidad penal a la persona jurídica se realiza mediante la inclusión de una cláusula específica en la Parte Especial del Código. Y es sobre ese catálogo de infracciones (cerrado) los que, en vía de principio- pues se pueden añadir otros²- orientan la identificación y pronóstico de riesgos de todo tipo y permiten establecer, códigos de conducta, medidas, protocolos, procedimientos que concreten la formación de la voluntad de la persona jurídica, modelos de gestión de recursos financieros, etc. para prevenirlos en los términos requeridos por el art. 31 bis 5 CP. Las incertidumbres que frecuentemente puede deparar la exigencia de

² Se adjunta enlace a la Memoria de la FGE del año 2021 donde en el Capítulo VI, en el apartado 2.3 relativo a la responsabilidad de personas jurídicas se considera razonable ampliar el catálogo de delitos de los que pueden ser responsables, citando expresamente dicha posibilidad respecto a los delitos de administración desleal (art. 252 CP), apropiación indebida (art. 253 CP) y contra los derechos de los trabajadores (art. 318 CP).
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2021/FISCALIA_SITE/index.html

responsabilidad penal a una sociedad de capital privado, con una alta probabilidad no son de tipo normativo, sino que son de carácter probatorio: sobre si han sucedido o no los hechos que se investigan, si concurren o no los requisitos subjetivos del art. 31. bis 1 a) o b), si hay beneficio económico directo o indirecto, si existe un defecto estructural en las medidas de vigilancia y control instauradas por la empresa y que, además de ser grave, posibilitó el delito cometido por sus integrantes y, en algunos casos, si es o no la competente jurisdicción penal española para juzgarlos (por ejemplo, por delitos cometidos en el extranjero por empresas que tienen su sede en España, o a la inversa, delitos cometidos en territorio español por empresas multinacionales que carecen de un domicilio social en España). No se cuestiona el acierto de las críticas que denuncian la parquedad del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica y que es fácil apreciar ciertos vacíos regulatorios que debieran estar expresamente previstos (por ejemplo, la responsabilidad del grupo de empresas) como así sucede en la legislación comparada que ha servido de modelo al legislador español, pero pese a estos vacíos hay unos presupuestos mínimos que, en el caso de las sociedades mercantiles privadas, permiten atribuir con cierta seguridad jurídica los delitos cometidos por las personas físicas a la jurídica si se cumplen los criterios establecidos en el art. 31 bis a) y b) del CP. Por el contrario, en la exigencia de responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas son muchas las incertidumbres, las primeras y más importantes de tipo normativo lo que las emparenta con cuestiones de legalidad, de taxatividad, culpabilidad y, en definitiva, con la seguridad jurídica y sus garantías materiales. Por más que todo el discurso y las estrategias político criminales adoptadas en orden a la responsabilidad penal de las empresas precisamente tiene su germen en el *Convenio OCDE de lucha contra la corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (París 1997)* y su insistencia en sancionar el soborno transnacional, al igual que la corrupción privada, teniendo en el punto de mira a las empresas públicas, sin embargo hay cuestiones estrictamente penales que siguen sin tener una respuesta clara y comprometen la eficacia de todo el edificio del modelo de cumplimiento normativo en los casos más graves de corrupción.

Como he dicho, el acercamiento a esta figura societaria pública se caracteriza por un cierto desorden que genera inseguridad jurídica y dudas interpretativas. Las sociedades mercantiles públicas, pese a su personificación jurídica privada

están sometidas a un régimen particular en las que interactúan normas de derecho público y de derecho privado. Se trata en definitiva de unas entidades empresariales que están a medio camino entre una administración pública y una empresa privada, pues no siendo lo uno ni lo otro, tienen elementos característicos de ambas. Es más, el régimen actualmente vigente suscita a este respecto una cierta ambigüedad e inseguridad jurídica derivada de la multitud de normas aplicables, de la dispersión de estas y que ambos bloques normativos -el público y el privado- responden a intereses, concepciones y finalidades contrapuestas. Y si las tensiones entre lo público y lo privado son una constante cuando tratamos de conjugar ambos elementos en un entorno societario (FERNÁNDEZ TORRES, 2021), esta tensión también tiene consecuencias precisamente en el punto central de la exigencia de su responsabilidad penal y que afectan a la cartografía de riesgos delictivos que se suman a los que podrían incurrir en su faceta de empresas privadas.³ Mas allá de hablar de la imperiosa necesidad de establecer *compliance* públicas con sus códigos de conducta, códigos éticos y guía de buenas prácticas, canales de denuncia y cuantas obligaciones imponen las normas en materia de transparencia y de prevención del fraude, corrupción y conflicto de intereses para esta tipología de sociedades que buscan trazar marcos o sistemas de integridad mediante la trasposición de herramientas diseñadas para la empresa privada, todavía permanecen algunas cuestiones pendientes, necesitadas de un debate más sosegado porque las consecuencias prácticas son innegables. En mi opinión, las estrategias de represión de las conductas de corrupción – en sentido amplio- en el caso de las sociedades públicas mercantiles corren el peligro de presentar algunas vías de agua (CUGAT MAURI, 2018). Por un lado, porque los contornos de las figuras delictivas por las que pueden responder esta modalidad de personas jurídicas no están muy delimitados, siempre surgen dudas sobre si estamos ante una actuación sometida al derecho público o al derecho privado y esta indefinición nos obliga a reconsiderar la relación que guardan entre si los delitos especiales (categoría a la que pertenecen los delitos contra la Administración Pública) y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ello a su vez exige abordar los problemas de interrelación entre el art. 24 del CP (concepto penal de funcionario público y autoridad), art. 31 (actuaciones en nombre de otro) y art. 31.1 bis (criterios de atribución del delito cometido por los

³ Resulta ilustrativo el Caso MERCASA, Auto del Juzgado Central de Instrucción JUR 2019/325777 de 25 de noviembre.

sujetos descritos en el precepto a la entidad mercantil en cuyo nombre o por cuenta actúan) (GÓRRIZ ROYO, 2019; MARTÍN LORENZO, 2016).

2. Cuestiones problemáticas sobre la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas.

Por citar solo algunas cuestiones problemáticas que rodean a este tipo de sociedades:

- Identificación de criterios que permitan singularizar las “sociedades mercantiles públicas que ejecutan políticas públicas o presten servicios económico de interés general” de las “sociedades mercantiles públicas” que no ejecutan o presten aquellos servicios (aun cuando ambas son iniciativas capitalistas públicas que necesitan una motivación suficiente y basarse en la satisfacción de fines públicos ex art. 128 CE).
- Determinar la condición pública o privada de los administradores de las sociedades públicas mercantiles, no solo de sus directivos, ejecutivos, sino del mismo Consejo de administración (del que pueden formar parte accionistas privados) y del resto del personal laboral al servicio de la misma.
- Valorar la posibilidad de considerar administrador de hecho a los miembros del gobierno de la entidad pública a la que estas sociedades están vinculadas y, si llegado el caso, se les puede exigir algún tipo de responsabilidad penal cuando el hecho delictivo cometido por los representantes legales o trabajadores subordinados en los términos del art. 31 bis 1.a) y b) de la sociedad mercantil pública sea consecuencia de las instrucciones o estrategias políticas marcadas por la administración controlante de la cual depende (GOMEZ RIVERO, 2016).
- La compatibilidad de los restantes criterios objetivos y subjetivos de atribución penal establecidos en el art. 31 bis 1. a) y b) CP con la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles públicas (beneficio directo o indirecto, incumplimiento grave de las obligaciones de control o supervisión, etc.)

- Catálogo delitos de los que pueden ser responsables directamente las sociedades mercantiles públicas, si son o no los mismos por los que pueden responder las sociedades mercantiles privadas.
- La responsabilidad penal de la sociedad mercantil pública matriz por la actividad delictiva de sus sociedades participadas, porque, como hemos dicho, el legislador español no aborda explícitamente la responsabilidad criminal del grupo de empresas.⁴
- Otras cuestiones referidas a las posibles consecuencias jurídicas que se pueden o no imponer a aquellas entidades societarias.

Algunas de las cuestiones expuestas serán abordadas en las siguientes líneas, si bien de un modo sintético, porque afrontarlas en toda su complejidad no es el objetivo de este trabajo.

3. Entidades jurídicas colectivas excluidas de responsabilidad penal (art. 31 *quinquies* CP).

Como es constante en derecho comparado, nuestro Código penal (ap. 1 del art. 31 *quinquies*) recoge una cláusula por la que se excluye de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al núcleo duro del sector público, pero en lo que se refiere a las sociedades mercantiles públicas hay que distinguir dos etapas.

La primera etapa que se inicia con la inclusión del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal al amparo de la reforma por LO 5/2010, que establecía en el art. 31. 5: *“Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de Derecho Público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía administrativa, o cuando se trate de Sociedades Mercantiles*

⁴ Y que, como es sabido, el que formalmente las empresas del grupo sean legalmente autónomas e independientes no impide, sin embargo, que en algunos casos, las actividades de cada una de ellas constituyan la expresión de una política común del grupo. En esta línea, I. BLANCO CORDERO (2018).

Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general”.

Al margen de lo discutible que pudiera resultar ceñir tal previsión a las de carácter estatal, lo cierto es que el legislador cercaba de este modo cualquier posibilidad de derivar responsabilidad penal para estos entes conforme a las vías que vendrían en consideración en el caso de las sociedades y entes privados, marcando, en consecuencia espacios de impunidad penal motivados por inequívocas razones de política criminal; básicamente, el aseguramiento de la continuidad de sus funciones por encima del lastre que en su funcionamiento pudiera suponer la sujeción de su actuación como tal al régimen de responsabilidad penal (FEIJOO SÁNCHEZ, 2015, QUINTERO OLIVARES, 2016, GONZALEZ CUSSAC, 2020, DOPICO GÓMEZ-ALLER, 2018).

Una segunda etapa que se inicia tras la reforma penal por LO 1/2015, en la que se establece un régimen penológico diferenciado en el art. 31 *quinquies*:

1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33.

Dejando de lado el núcleo duro del sector público, cuyas menciones legales pueden incluir a su vez un gran número de organismos territoriales e institucionales, para identificar el resto de los sujetos absolutamente excluidos de responsabilidad penal

hay que acudir a su regulación administrativa (ORTIZ DE URBINA GIMENO, 2017; GONZALEZ CUSSAC, 2020).⁵

Aunque no aparecen expresamente mencionadas, deben considerarse igualmente exentas de responsabilidad las Fundaciones públicas (estatales, autonómicas o locales), integradas en el sector público fundacional, dado su sometimiento al Derecho administrativo (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en adelante LRJSP). Por su parte, la referencia legal final a “aquellas otras [organizaciones] que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas” es una cláusula abierta que permite incluir, además de a las entidades expresamente enumeradas que ya tienen reconocido por ley el ejercicio de potestades administrativas, a todo el sector público administrativo, lo cual obliga a ulteriores delimitaciones teniendo en cuenta que el objetivo final es preservar el ejercicio de función pública de la intervención penal.

Por lo que se refiere a la excepción establecida en el párrafo segundo del art. 31 *quinquies*, es sabido que la justificación político-criminal de hacer responder penalmente a las sociedades mercantiles públicas está en línea con los requerimientos de la OCDE que reclama la responsabilidad penal de las empresas estatales, especialmente, en relación con las conductas de corrupción de agentes públicos extranjeros, razón por la que pasan a ser penalmente responsables⁶, si bien

⁵ Así, por ejemplo, los Organismos Reguladores –la llamada Administración independiente–, integrada en la del Estado, cuya relación podemos encontrarla, quizás no exhaustivamente, en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, cuando atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra sus actos y en cada una de las leyes reguladoras de los mercados intervenidos donde existen estos organismos (Banco de España, Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Comisión Nacional de Energía, Comisión Nacional de la Competencia, Comisión del sector Postal, etc.). Las Agencias Estatales que presentan una forma administrativa se mencionan en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, LOFAGE, y se regulan por su normativa específica en la Ley 28/2006 de 18 de julio, de Agencias Estatales y, supletoriamente, por el Derecho administrativo (art. 43.1.c). Dentro de este grupo están las Entidades públicas empresariales (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Instituto de Crédito Oficial (ICO).

⁶ Vid. Informe de la OCDE sobre evaluación de la implementación en España del Convenio sobre corrupción de agentes públicos extranjeros, en su Fase 3 (aprobado por el Grupo de Trabajo el 14 de diciembre de 2012), págs. 21 y 74, disponible en <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Spainphase3reportEN.pdf>.

con la matización de que si ejecutan políticas públicas o prestan servicios económicos de interés general, hay un tratamiento sancionatorio más benevolente y solo se les pueden imponer multas y la intervención judicial de la sociedad, o de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio, y en los términos establecidos en el art. 33. 7 g) CP “para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores y por el tiempo que se estime necesario que no podrá exceder de cinco años”. Quiere decir que, de acuerdo al Código penal español, las sociedades mercantiles públicas quedan excluidas de la imposición de las penas de disolución, clausura de sus locales o establecimientos o prohibiciones de realizar actividades en las que se haya realizado el delito, o de la prohibición de contratar con el sector público o de recibir subvenciones o ayudas públicas o beneficios o incentivos de la Seguridad social. Solo se les pueden imponer penas de multa o intervención judicial, aun cuando concurren alguno de los supuestos del art. 66 *bis* CP, criterios que, como es sabido, permiten contrastar y evaluar la elección y extensión temporal de las sanciones interdictivas previstas en el art. 33.7 del CP con arreglo a ciertas pautas teleológicas o criterios de utilidad social –consecuencias económicas y sociales, efectos sobre los trabajadores- o criterios criminológicos que atienden a la relevancia de la actividad ilícita de la entidad frente a su actividad legal (situación que considero nos llevaría aplicar la cláusula anti- elusiva prevista en el inciso final del párrafo 2).

El sistema sancionatorio aplicable a las sociedades mercantiles públicas desorienta a la doctrina, pero, por otro lado, la ratio de la disposición es fácilmente comprensible (conservación del servicio público), dadas las finalidades perseguidas por esta clase de entes corporativos, cuya eliminación o paralización de su actividad a través de las sanciones interdictivas podría redundar en perjuicios a la ciudadanía en la medida que prestan servicios de interés general. La disolución y demás inhabilitaciones parece que *per se* son inaplicables a una sociedad mercantil pública que ejecute políticas públicas o preste servicios económicos de interés general, teniendo en cuenta las características que justifican su propia creación: están destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad y, por lo tanto, son servicios que deben prestarse en cualquier caso y con continuidad. Y como se puede ver la aplicación de la disolución y algunas de las inhabilitaciones descritas en el art. 33.7 del CP, debido a su naturaleza interdictiva “desmantelarían” a la propia sociedad mercantil. Esto es,

la razón de la responsabilidad penal privilegiada obedece a la protección de interés público, tal y como se ha razonado en el Informe del Consejo de Estado al Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del CP de fecha de 27 de junio de 2013⁷.

Ahora bien, el art. 31 *quinquies* establece que esta responsabilidad penal limitada no será operativa cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus *promotores, fundadores, administradores o representantes* con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal. El tenor literal de la disposición se refiere literalmente a cuando hayan sido creadas con tal intención elusiva, de modo que no abarca los casos en los que se instrumentalice una ya creada que funciona normalmente cumpliendo sus fines, siendo con posterioridad cuando se aprovecha de su forma jurídica para cometer delitos (pero coincide con el tenor literal del art. 129 del CP). En el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de reforma de 2007 ya se recomendaba que esta cláusula debiera afectar también a lo dispuesto en el párrafo 1, advirtiendo que aun cuando este supuesto puede darse con mayor facilidad en las entidades personificadas del derecho privado no se descarta que se pueda crear también una agencia estatal o entidad pública empresarial con aquellos fines. Y de hecho, conforme a la redacción de 2010, se contenía una previsión de esta naturaleza, entonces aplicable a todas las personas jurídicas públicas que declaraba exentas de responsabilidad penal, por lo que esa especie de levantamiento del velo podía extenderse a cualquier entidad pública, tal vez justificado por la exclusión absoluta de las sociedades mercantiles estatales. En coherencia, el nuevo texto vigente limita esta opción solo a las sociedades públicas mercantiles.

Ahora bien, surge la duda, si ese “levantamiento del velo” de la sociedad pública se refiere a que una vez que es manifiesto que ha sido creada con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal (¿?), la referida sociedad retorna al régimen ordinario de responsabilidad, esto es, a la amenaza de imposición de todas las posibles penas previstas en el art. 33.7 del CP⁸ pero, en consecuencia, también a la

⁷ Puede consultarse en el siguiente enlace: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2013-358>

⁸ Pudiera pensarse en las penas de disolución de la persona jurídica y la prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito previstas en el art. 33. 7 b) y e). Es más, el propio art. 66 bis en su inciso final b)

posibilidad de atenuación de responsabilidad penal a través de la adopción *ex post delictum* de modelos corporativos idóneos y comportamientos positivos de colaboración, etc. o, por el contrario, en la medida de que son “sociedades mercantiles públicas” formalmente creadas para eludir una responsabilidad penal deben ser consideradas simples entes instrumentales en procura de posiciones de impunidad, siendo así que, sin perjuicio de la responsabilidad penal de sus *promotores, fundadores, administradores o representantes* (incluso apreciando un tipo penal de asociación criminal), debe reconducirse, en su caso, al régimen sancionatorio de las consecuencias accesorias del art. 129 del CP⁹. En todo caso, se supone que esta última posibilidad sigue vinculada al requisito normativo de *que promotores, fundadores, administradores o representantes* respondan por alguno de los delitos que permiten atraer esta clase de penas accesorias para la entidad.

4. Sobre las entidades empresariales públicas excluidas y las sociedades mercantiles públicas incluidas en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Como ya nos hemos referido en páginas anteriores, el primer problema que plantea la aplicación del art. 31 *quinquies* atañe a la falta de claridad acerca de los criterios que permiten distinguir entre cada una de las categorías de sociedades empresariales para las que, sin embargo, se prevé un régimen jurídico penal distinto:

- a) Las *Entidades públicas empresariales*, que quedan excluidas de responsabilidad penal.

justifica el recurso a ambas penas con carácter permanente en los supuestos que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de delito, y que se entenderá que se está en este último supuesto cuando la actividad legal sea menos relevante que la actividad ilegal.

⁹ A tal efecto, la STS núm. 154 /2016 de 29 de febrero sostiene que las sociedades pantalla o instrumento se encuentran al margen del régimen de responsabilidad que el legislador ha previsto en el art. 31 bis deslizando la posibilidad de acordar la disolución de las sociedades por la vía del art. 129 (hoy consecuencia accesoria inexistente), lo que no es óbice para la declaración judicial de su inexistencia como verdadera persona jurídica (en la medida que son constituidas en fraude de ley pueden ser disueltas conforme al art. 6. 4 del Código de Comercio, pero, en este último caso, en puridad, no se trata de una pena de disolución. Aunque puede ser una fórmula un poco extrema, como sostiene O. MARTIN SAGRADO (2016).

- b) Las *sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general* sometidas al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y a las que *solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del art. 33 del CP*¹⁰.
- c) Las *sociedades mercantiles públicas que no ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general*, que quedando excluidas de la anterior disposición, quedarán sometidas al régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Como podemos apreciar la condición de sociedad mercantil es condición necesaria para una responsabilidad penal matizada, pero no suficiente. La definición de la sociedad pública mercantil necesita a su vez de una ulterior concreción de lo que sea “prestación de servicio de interés general o ejecución de políticas públicas” para que sea aplicable la cláusula limitativa. Siendo una exclusión matizada a la panorámica general de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas parece que debe interpretarse de forma restrictiva. No se concreta qué formas jurídicas pueden adoptar las sociedades mercantiles estatales por lo que en principio cabría pensar que serían admisibles cualquier tipo de sociedad mercantil, lo que incluiría a las personalistas, como la sociedad colectiva o comanditaria simple, aunque frecuentemente se utilicen los tipos societarios capitalistas y, muy especialmente, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Pero a los efectos que aquí nos interesan el capital que integre el patrimonio social podrá pertenecer a una única administración pública - accionista- o a varios sujetos del sector público o podrá ser una sociedad con participación privada o podrá tratarse de una sociedad cuyo control sea ostentado por una entidad pública. Dicha entidad se regirá por el ordenamiento jurídico privado no solo porque así lo establece la normativa pública

¹⁰ Fue la Ley General Presupuestaria 4/2003, de 26 de noviembre la que creo las llamadas Sociedades mercantiles estatales. De ahí, que hasta la reforma por LO 1/2015 por expresa mención legal solo estaban excluidas de responsabilidad penal las *Sociedades mercantiles estatales*, algunos autores defienden que la reforma tendrá efectos retroactivos favorables en cuanto a la limitación de penas imponibles a las Sociedades mercantiles públicas de carácter autonómico o local, que hasta 2015 podían responder penalmente, opinión que personalmente no comparto, pues debe asimilarse en base a criterios interpretativos teleológicos el término estatal a lo público. En este sentido, J.L. GONZÁLEZ CUSSAC (2015).

(arts. 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)¹¹ sino también por el principio de mercantilidad por razón de la forma, que se recoge en el art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, en consecuencia, el sometimiento a las normas que regulan dicho régimen jurídico. Pero también son sometidas en parte al derecho administrativo, cuando sea de aplicación la normativa administrativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico financiero y de contratación (art. 113 de la Ley 40/2015, de uno de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público).

5. La dicotomía Entes Públicos empresariales/Sociedades Mercantiles Públicas

No hay que decir que hoy el Estado, autonomías, y las mismas entidades locales son accionistas mayoritarios en ámbitos de actividad muy diversos que van más allá de una noción de servicio público y que responden a cualquier fin de política económica: cubrir la ausencia o la insuficiencia que deje la iniciativa privada, impulsar o promover determinados avances tecnológicos, eliminar fallos del mercado (evitar situaciones monopolísticas) o mejorar su eficiencia, necesidades de abastecimiento, redistribución de la riqueza, consecución de objetivos político sociales, de desarrollo económico o incluso la producción de bienes y servicios en el mercado, etc. (FERNÁNDEZ TORRES, 2021), y que para desenvolver aquellos fines pueden optar por una u otra forma de personificación jurídica, son criterios de oportunidad política. Y como toda decisión discrecional difícilmente controlable por los tribunales.

El art. 31 *quinquies* contrapone la irresponsabilidad penal de entes públicos empresariales frente a la responsabilidad penal de las sociedades públicas mercantiles. A los efectos penales la distinción entre ambas clases de entes es fundamental, pues condiciona su responsabilidad penal. Pero, como se puede apreciar, no es la estructura o el giro al que someten su actividad prestacional la que marca la diferencia entre un Ente público empresarial excluido de la responsabilidad

¹¹ Respecto a las empresas mixtas constituidas en forma de sociedad mercantil para la gestión de servicios públicos de carácter municipal, vid. art. 103 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

penal de las personas jurídicas y las sociedades mercantiles públicas incluidas en aquel régimen. Ambas clases de entidades son de creación pública – y en la medida de que existe (al menos) un socio público son sociedades privadas con socio público- y ambas recurren a los términos *empresarial* o *mercantil*, lo que implica que pueden ajustar parte de su actividad societaria al giro privado. Y de hecho ambas modalidades organizativas conforman el llamado sector público empresarial (STC núm. 8/2015, de 22 de enero). Naturalmente, surge la cuestión de qué valor tienen en el campo penal -o mejor dicho a efectos punitivos- las categorías establecidas en el derecho administrativo; la pluralidad de manifestaciones de la Administración pública parece trasladar la idea de una aparente unidad de concepto, pero en realidad alude a un complejo organizacional o a un conjunto de organizaciones, cada una de ellas con personalidad jurídica propia, que tienen un mismo fin institucional general –servir con objetividad a los intereses generales– pero que, aunque responden a unas características básicas comunes, se traduce en una variada y numerosa tipología de entes públicos que responden a distintos objetos y fines sociales que, a menudo, tienen que ver con las diferencias en la estructura de capital. Por ejemplo, el servicio de abastecimiento de aguas, de generación de energía, de eliminación de residuos pueden ser prestados por sociedades que cuentan con un socio público mayoritario o con un grupo de control público, e incluso, lo más frecuente, por sociedades de economía mixtas, es decir, por aquellas en las que junto al socio público, existe un socio privado, que puede ser incluso mayoritario si el control lo ostenta el socio público (NAVARRO FRIAS,2019).

A este respecto, la Circular de la Fiscalía 1/2016, sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas conforme a la reforma de la LO 1/2015¹², resaltaba la dificultad de establecer las diferencias entre una y otra clase de sociedades y criticaba que el art. 31 *quinquies* del CP se adentrara en el frecuentemente inseguro terreno de las relaciones institucionales y que lo hiciera con una terminología que no siempre se acomoda a las correspondientes clasificaciones administrativas, por otra parte cambiantes, que configuran el sector público (el sector público administrativo, el

¹² Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. Referencia: FIS-C-2016-00001, disponible en https://www.boe.es/buscar/abrir_fiscalia.php?id=FIS-C-2016-00001.pdf.

sector público empresarial y el sector público fundacional). Añadiendo que “si bien la ejecución y prestación de políticas públicas y servicios de carácter general se atribuye de ordinario en el ámbito estatal a los organismos autónomos, los consorcios o a las entidades públicas empresariales, no resulta infrecuente que las sociedades estatales, especialmente las de capital exclusivo público, presten servicios públicos de interés económico general”. Y que por ello mismo lleven anejas potestades administrativas (art. 2.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)¹³.

Ante esta tesitura, con la redacción previgente se planteaba si la exclusión de responsabilidad corporativa directa tenía carácter formal o material, en el sentido de, si una sociedad mercantil estatal que cumplía con alguno de aquellos dos objetivos que señalaba el precepto, quedaba excluida de responsabilidad penal cualquiera que fuera la actividad concreta respecto de la cual se había generado la conducta delictiva, o sí, por el contrario, caso de que se trate de una conducta delictiva ajena a dichas actividades, el órgano judicial podría exigir respecto a esa misma sociedad responsabilidades penales. Y en la misma línea, algunos autores sostenían que lo relevante para la exclusión de responsabilidad penal no era tanto el porcentaje de capital social que correspondiera al Estado, sino la función que desempeñaban¹⁴. De ahí que, aun en el caso de que el porcentaje participativo del Estado fuera superior a un 50% del capital social según la normativa presupuestaria y de régimen jurídico del sector público, no daría sin más a la exclusión de responsabilidad penal del art. 31 bis 5.

El problema de la indefinición del régimen jurídico penal de las sociedades mercantiles públicas se ha acrecentado con la nueva regulación del art. 31

¹³ El que excepcionalmente las sociedades mercantiles desarrollen o desempeñen funciones que llevan aparejadas *potestades administrativas que no impliquen ejercicio de autoridad* está previsto expresamente en el art. 113 de la LRJSP, y está en línea con lo establecido en el art. 2.1 b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que dicha ley se aplica a “las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas que quedaran a sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades públicas”.

¹⁴ En esta línea, vid. Auto Audiencia Nacional núm. 260/2014 de 17 de diciembre confirmando imputación de sociedad mercantil estatal.

quinquies, pues como hemos adelantado parece que en el párrafo segundo la literalidad del precepto penal aboca a su vez a diferenciar entre dos modalidades de sociedades públicas mercantiles: las *que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general*, y las que no tengan esos fines societarios por razón del sector económico en que desarrollan su actividad, y que, aun con capital mayoritariamente público, quedan excluidas de la anterior disposición, y sometidas al régimen general ordinario de responsabilidad penal de las personas jurídicas (QUINTERO OLIVARES,2020). Y llegados a este punto, surge el interrogante, si realmente el fundamento de la restricción de la penalidad (el privilegio de la no imposición de sanciones interdictivas) está en proteger el servicio público y su permanencia, y el patrimonio público aportado o generado que le sirve de sostén, ¿qué debe examinar el Ministerio fiscal para dirigir la acusación contra la sociedad en cuestión: la entera actividad mercantil de la empresa, esto es, si los fines societarios consisten en la ejecución de políticas públicas y/o prestan servicios de interés económico general o bien la concreta actividad societaria realizada en el marco de aquellas y que se ha revelado fraudulenta?

En esta diferencia se ha instalado la Circular de Fiscalía General del Estado 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, apuntando a que deberían darse las circunstancias de capital *estatal* mayoritario y desarrollar una política pública o prestación de un servicio de interés económico para que sea aplicable la cláusula limitativa a las sociedades mercantiles públicas y, en concreto, que la operación de discriminación entre ambas entidades corporativas de capital mayoritariamente público “será finalmente el análisis del concreto fin público que desarrolla cada sociedad el que determine la calificación y relevancia del servicio prestado, pues el concepto de servicio público, desde una perspectiva funcional del patrimonio público, no ha de entenderse ligado o encorsetado por categorías administrativas, como interpreta la más reciente jurisprudencia en relación con el subtipo agravado del vigente art. 432.3 a) CP” (en este sentido, STS núm. 277/2015, de 3 de junio).

En mi opinión, el criterio defendido por la Fiscalía General del Estado de analizar caso por caso para solventar si la constitución de la empresa pública responde o no

a la persecución de un fin público resulta no solo un criterio harto inseguro (¿con arreglo a qué criterios se puede decidir que la gestión de aparcamientos a través de formas societarias privadas cumple un servicio de interés general y no una mera actividad de mercado por parte de la entidad local?), sino también el riesgo de incurrir en una cuestionable revisión judicial de una decisión de la oportunidad política de si es mejor desarrollar ciertas actividades a través de entidades públicas o privadas, decisiones políticas que suelen adoptarse atendiendo a un complejo entramado de intereses y que son difícilmente controlables por los tribunales. No obstante, el tenor literal del art. 31 *quinquies* parece que obliga a diferenciar entre sociedades mercantiles cuyo interés social se dirige a la prestación de servicios públicos de aquellas sociedades mercantiles competitivas cuyas actividades (industriales o comerciales) se dirigen a la producción de bienes y servicios para el mercado.

6. Los criterios de individualización del Ente Público empresarial en el Derecho público español

Según el art. 88 de la LRJSP, las Entidades empresariales públicas son entidades de derecho público que realizan actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, y se rigen por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en la Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. En definitiva, son formas directas de prestar servicios públicos: organizaciones instrumentales, de descentralización funcional de tareas de responsabilidad de la Administración pública.

La entidad tiene potestades administrativas para cumplir los fines que tienen encomendados en los términos que prevén sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria (art. 89 LRJSP). El ejercicio de competencias que impliquen ejercicio de potestades administrativas corresponde al personal funcionario. A tal fin se adscriben funcionarios para ejercer las potestades administrativas y se indica expresamente por quién serán ejercidas; son creadas por un Decreto y será el Estatuto fundacional el que marque sus funciones y su estructura orgánica.

En definitiva, los Entes Públicos empresariales son personificaciones de Derecho público, sometidas al régimen de derecho privado en cuanto al ejercicio de su actividad, excepto en lo que se refiere a la formación de la voluntad de sus órganos, al ejercicio de potestades administrativas, así como al régimen presupuestario y de control de sus actividades (art. 89 de la LRJSP).

7. Los criterios de individualización de las sociedades mercantiles públicas en los art. 111 y ss. de la LRJSP.

Con carácter general son organizaciones derivadas de la iniciativa pública en la economía es decir en actividades propias en el mercado de la concurrencia (art. 128 de la CE)¹⁵. Las sociedades mercantiles estatales, se registrarán por los arts. 84.1 c y 111 a 117 de la LRJSP, por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas del Estado y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en los mismos términos el art. 111 LRJSP son sociedades mercantiles estatales cuando la Administración general del Estado o algunas de sus entidades que integran el sector público institucional tienen una participación directa en el capital social superior al 50% o aquellas en las que a pesar de ostentar una participación inferior la Administración pueda ejercer el control sobre ellas. Así pues, el criterio cuantitativo se completa con una remisión al concepto mercantil de grupo. Y la sociedad mercantil tendrá carácter público si existe control estatal y se encuentra en relación con la Administración General del Estado o de cualquiera de sus organismos públicos vinculados o dependientes en cualquiera de las situaciones previstas en el art. 4 de la Ley 24/1988, de 24 de julio, del Mercado de Valores. En especial, se considera que ello sucede cuando se dan algunas de las siguientes situaciones: posee la mayoría de los derechos de voto, tiene la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de

¹⁵ Vid. Sociedades registradas en el Registro de Bienes del Sector público estatal (INVESPE).

administración o puede disponer en virtud de acuerdos celebrados con terceros de la mayoría de los derechos de voto (control contractual).

Como he dicho, tanto la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas como la LRJSJ recogen algunas reglas que introducen excepciones o alteraciones respecto al marco regulatorio previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Por ejemplo, que se regirán por las normas previstas en el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en las que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contabilidad, de personal, de control económico financiero y contratación (de hecho, son poder adjudicador a los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). En consecuencia, hay una remisión amplia e imprecisa a las normas administrativas de aplicación. Y recordemos que el art. 2.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que dicha ley se aplica a las entidades de derecho público privado vinculadas o dependientes de la administración pública que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas y cuando ejerzan potestades administrativas.

En lo que concierne a los principios rectores de las mismas, la Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, tal y como dispone el art. 112 de la LRJSP perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

En lo que se refiere a las sociedades públicas de ámbito local habrá que estar a lo dispuesto en su normativa (art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) y en lo que se refiere a las autonómicas por la ley dictada al efecto.

En consecuencia, en mi opinión, la sociedad mercantil pública es responsable penalmente cuando el Estado o sus personificaciones formen parte de su capital social en un porcentaje superior al 50%, integrando el sector público estatal. Ese porcentaje participativo del Estado (cualquiera que sea el ámbito institucional), o el control por parte del mismo en los términos indicados, si bien daría lugar, a la limitación de responsabilidad penal en materia de penas dispuesta en el apartado segundo del art. 31quinquies cuando la sociedad tenga como interés social la prestación de servicios económicos de interés general. Pero qué sucede si los estatutos de la sociedad no permiten deducir que el objeto social debe orientarse a hacia ese interés público o hacia la ejecución de una política pública?, ¿significa este silencio que estamos ante una sociedad mercantil pública de mercado?. Y aun puede complicarse más esta identificación, pues la sociedad de capital pública puede ser a su vez la cabecera de un grupo dependiente del sector público y haber creado sus propias sociedades participadas de capital mixto y también tener el control formal debido al nombramiento de alguno de sus administradores. En esta línea se sitúa la importante decisión del Tribunal Supremo, en reunión del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 25 de mayo de 2017, sobre la naturaleza de los bienes de las sociedades mercantiles públicas; en concreto si son bienes de naturaleza pública o no (GONZÁLEZ GARCÍA, 2018). Y a tal efecto, señala que:

“Los bienes, efectos o caudales o cualesquiera de otros de cualquier índole que integren el patrimonio de las sociedades mercantiles participadas por el Estado u otras administraciones u organismos públicos deben tener la consideración de patrimonio público y por lo tanto pueden ser objeto de delitos de malversación, siempre que concurra alguno de los supuestos siguientes:

1. Cuando la sociedad mercantil esté participada en su totalidad por las personas referidas
2. Cuando esté participada mayoritariamente por las mismas
3. Siempre que la sociedad pueda ser considerada como pública en atención a circunstancias concretas que concurran pudiéndose valorar entre otras las siguientes o cualesquiera otras de similar naturaleza:
 - a) Que el objeto de la sociedad participada sea la prestación directa o indirecta de servicios públicos o participen del sector público

(finalidad)

b) Que la sociedad mixta se encuentre sometida directa o indirectamente a órganos de control, inspección, intervención o fiscalización del Estado u otras Administraciones públicas (control)

c) Que la sociedad participada haya percibido subvenciones públicas en cuantía relevante cualquiera que fuera la Administración que las haya concedido para desarrollar su objeto social y actividad (fondos públicos)”¹⁶.

A la luz de la jurisprudencia citada, no solo en el caso de la Entidad pública empresarial, sino también en otras modalidades societarias existe manejo de dinero público y, por tanto, riesgo de incurrir en responsabilidad por pérdidas financieras y, en consecuencia, el riesgo de cometer delitos de malversación de caudales públicos. Dicho esto, y puesto que la relevancia de la resolución trasciende a los delitos a los que hace referencia el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional¹⁷ lo relevante es el catálogo de delitos por los que pueden responder directamente la sociedad mercantil pública y sus mismos representantes legales. Y es esta, en mi opinión, una cuestión central pues lo problemático en numerosas situaciones será determinar si la actividad ilícita desenvuelta lo fue en el ámbito material de aquellas actividades con trascendencia pública y, en consecuencia, un comportamiento que podría dar lugar a un delito en el ejercicio de la función pública (en sentido amplio de corrupción) o, por el contrario, se trata del ejercicio de una actividad propia del giro societario, que escapa a las exigencias normativas inherentes a la evidencia pública de la actividad y que buscando la maximización del beneficio societario, puede considerarse una actividad arriesgada, negligente pero lícita, o en el peor de los pronósticos, una

¹⁶ Si bien se mira, sin perjuicio de la virtualidad ilustrativa que posean los indicios sobre pertenencia al sector público de la mercantil, o de la necesidad de evitar interpretaciones analógicas respecto de las normas restrictivas de derechos, lo cierto, es que la cuestión solo puede resolverse satisfactoriamente mediante la frontal indagación de qué sea una sociedad mercantil pública. En particular, nos enfrenta a dos grandes posibilidades: entender que ha de estarse al criterio del control público (en cuyo caso, a través de las mayorías encadenadas, estaríamos ante una entidad integrada en ese sector) o asumir que ha de optarse por el criterio de la mayoría del accionariado sobre el conjunto de la cadena (en cuyo caso la solución es la contraria).

¹⁷ Pues endurece la respuesta penal por el desvío de fondos públicos, al considerar como malversación de caudales públicos comportamientos que fueron calificados de apropiación indebida. Vid. STS núm. 606/2017 de 7 de septiembre y SAP de Cádiz, nº. 252/2019 de 30 de julio.

actividad ilícita que no se enmarca dentro de los delitos del catálogo por los que puede responder la persona jurídica. Y es aquí, en esta dicotomía donde también se produce una ulterior paradoja, pues puede apreciarse una especie de cortocircuito entre la condición pública/privada de los administradores o representantes legales de esta clase de entes societarios y los delitos por los que puede responder el ente colectivo. A continuación, se resumen, algunas de estas situaciones inciertas, ambiguas o dudosas, sin ningún ánimo de exhaustividad ni de darle repuesta, porque exceden de la finalidad de este trabajo.

8. Sobre la condición pública de los Altos cargos y representantes legales de la sociedad mercantil pública.

Respecto al régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración designados por la Administración General del Estado el art. 115 de la LRJSP dispone que *“la responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del consejo de administración será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó”* y que *“la Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial”*.

En consecuencia, en vía de principio, aunque el precepto se refiere a los miembros del consejo de administración y pueden existir otros órganos de representación legal que no sean miembros del mismo, los altos cargos designados por la administración controlante o matriz de la que el ente societario depende, y que son los que según los criterios del art. 31.1 *bis* a) del CP pueden realizar los “hechos de conexión” que transmiten la responsabilidad penal al ente societario, independientemente de cuál sea el régimen jurídico al que se somete su relación laboral con la entidad, con frecuencia un contrato mercantil de alta dirección, estos empleados mantienen una relación orgánica con la administración que los designó, y ello aunque la formalidad jurídica externa (contrato laboral de alta dirección, elección por el órgano de una mercantil) encubra o se superponga de alguna manera a esa realidad mercantil. En la medida de que son nombrados por la autoridad competente no hay duda de que son

funcionarios a los efectos del art. 24 del CP y, en consecuencia, de las actividades ilícitas realizadas en el ámbito de control público responden por los correspondientes delitos especiales del Título XIX del CP¹⁸. Esta condición de funcionario público la reúnen solo los nombrados por la autoridad que sea competente para establecer dicha relación orgánica, no así el resto de los trabajadores de la sociedad pública mercantil, que tienen la condición de externos o *extranei*, por lo que, en caso de contribución dolosa al hecho delictivo, su responsabilidad se dirimirá con arreglo a las reglas de autoría y participación propias de los delitos especiales (inductores, cooperadores necesarios o cómplices pero nunca autores). Claro está que la opinión que aquí se defiende no es mayoritaria, puesto que el estado de la doctrina penal tiende a una maximización del concepto penal de funcionario público¹⁹, y no faltan decisiones que han defendido la aplicación de la condición de funcionario a todos los trabajadores de sociedades mercantiles públicas o concesionarias de gestión de servicios públicos, cualquiera que sea su modalidad (concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta), justificando esta cualidad no en la existencia de un título de incorporación a los que se refiere el art. 24 del CP sino derivado de su participación en el ejercicio de la “función pública” que identifican con la finalidad teleológica o la finalidad pública de la entera actividad mercantil de la sociedad. En mi opinión, sin perjuicio de que discrepo de semejante asimilación, la participación en la función pública como título exclusivo para adjudicar la condición de funcionario, es una interpretación amplia que no tolera el CP actual, huérfano tal vez de una categoría penal intermedia como la contemplada en el CP italiano en referencia al encargado de servicio público (vid. arts. 357 y 358). Esta categoría intermedia que asimila en tanto sujetos activos de determinados delitos a particulares y funcionarios²⁰, solo

¹⁸ La STS 166/2014, de 28 de febrero, después de exponer la doctrina asentada sobre el concepto funcional de funcionario y que no coincide con el derecho administrativo, señala que en este caso hay que estar la realidad material a que “la propuesta de designación procede de la autoridad pública” aunque las formas jurídico privadas adopten la modalidad impuesta por la Ley de Sociedades de Capital impongan una forma diversa: nombramiento por el órgano de administración societaria. Termina identificando formalmente el título de incorporación que requiere el art. 24.2 con la propuesta de designación realizada por la autoridad pública.

¹⁹ Sobre el estado de la cuestión vid. F. VÁZQUEZ–PORTOMEÑE SEIJAS (2020), C. GARCÍA ARROYO (2021) y E. RAMÓN RIVAS (2014).

²⁰ F. VÁZQUEZ–PORTOMEÑE SEIJAS (2020).

está prevista en el art. 423 del CP en materia de cohecho pasivo y en el art. 435 del CP en materia de malversación de caudales públicos (lo cual es del máximo interés en orden a ampliar la condición de sujeto activo por las falsedades en materia de contabilidad o de otros documentos que deben reflejar la situación económica de la sociedad mercantil pública o por facilitar información mendaz relativa a la situación económica de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma ex art. 433 del CP). Y tras la reforma penal por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se incorpora al círculo de sujetos descritos en el art. 457 CP un ulterior supuesto (letra d), de modo que pueden ser responsables además de por los delitos de cohecho pasivo, por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias cuando las conductas descritas en su respectivo articulado sean realizadas por o afecten a “cualquier persona que a la que se le haya asignado y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión en los Estados miembros o con terceros países, de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos intereses”.

También es posible exigir esta responsabilidad penal al particular (*extraneus*) por el delito de fraude a la administración pública, y ello sin necesidad de forzar el tenor gramatical y la finalidad teleológica de la norma penal. El art. 436 del CP sanciona al particular que se concertare con el funcionario público para defraudar de cualquier forma en cualesquiera actos de las modalidades de contratación pública, liquidación de efectos o haberes públicos, o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público (art. 436 del CP). Aunque bien mirado, esta modalidad de colusión público-privada sancionaba al particular cuando era extraño a la administración, pero como he dicho, no veo en el tenor literal del artículo citado ningún impedimento para condenar comportamientos llevados a cabo en el ámbito de una sociedad mercantil pública, si bien esta última no tiene responsabilidad penal por no figurar el delito de fraudes y exacciones ilegales en el catálogo de delitos por los que puede ser responsable la persona jurídica. En definitiva, en mi opinión y atendiendo a las razones expuestas el personal laboral al servicio de estas sociedades mercantiles públicas no son empleados públicos a los efectos del art. 24 del CP: su vinculación laboral es con la empresa no con la administración matriz. Actualmente, desempeñar un empleo en una sociedad mercantil pública no significa ejercer una función pública, por lo que su responsabilidad debe ventilarse por el correspondiente

delito común (con las excepciones delictivas que se ha mencionado más arriba) o con arreglo a las reglas de participación en un delito especial. Sin embargo, hay una cuestión problemática, sobre qué sucede cuando el administrador o representante legal delega funciones en inferiores jerárquicos que no son funcionarios públicos, de modo que solo retiene la posición de garante de vigilancia: ¿transmite su posición pública?

A este interrogante, en cierto modo, ha querido dar respuesta SILVA SÁNCHEZ que ha defendido la posible asimilación de los particulares (*extranei*) que desempeñan funciones en el marco de una sociedad pública empresarial por la vía del art. 31 del CP (actuaciones en nombre de otro), en el sentido de que, aunque el particular no es funcionario, esto es, no reúne las condiciones exigidas por el tipo penal, si las reúne la entidad *pública* en nombre de quien actúa, por lo que, en la medida de que ésta reúne la condición exigida por el tipo penal, (se dice que de “funcionario o de autoridad”) tanto sus administradores de hecho como representantes legales pueden acceder a esa cualidad en virtud de lo dispuesto en el art. 31 *bis* del CP, esto es, si obrando en los términos previstos en este artículo, realizan conductas de autoría activa u omisiva, entonces cometen delitos de funcionarios a título de autor (SILVA SANCHEZ. 2018).

9. Catálogo de delitos de los que puede ser responsable una sociedad mercantil pública.

El segundo orden de problemas tiene relación con los delitos de los que pueden ser responsables las sociedades mercantiles públicas, cuando estos comportamientos ilícitos manifestándose en la ejecución de actividades que guardan relación con el objeto social de la empresa emparentan también con ámbitos sujetos a supervisión administrativa.

En este punto, es preciso recordar que, en estos últimos años, la jurisprudencia penal ha venido admitiendo la posibilidad de que en el seno de las empresas públicas sus administradores sean sancionados por delitos contra la Administración pública

(prevaricación y malversación de caudales públicos)²¹, pero siempre considerando que son delitos que se cometan a título personal, aunque lo sean en el marco de empresas públicas.

En el caso de que se trate de una Entidad Pública Empresarial, como es sabido, solo pueden ser responsables penalmente sus gestores y empleados, quedando excluida la responsabilidad penal de la sociedad porque por su propia naturaleza jurídico pública no es responsable penalmente, por bloquearla el art. 31 *quinquies* del CP; todo lo más que puede exigirse es su responsabilidad civil subsidiaria y patrimonial y contable de ser el caso de darse el caso (art. 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas).

Ahora bien, cuando la empresa es una sociedad mercantil pública que actúa como poder público y no tanto como operadora de mercado (por ejemplo, en el ámbito de la contratación o subvencional) la cuestión es más problemática. Pues tal actuación ya no puede ser enjuiciada ni como un ilícito antitrust ni como un ilícito concurrencial, ya que su comportamiento no supone el mero ejercicio de una actividad económica, sino la ejecución de prerrogativas públicas (MATILLA MAHIQUES, 2018). Esto sucede cuando se trata del otorgamiento de licencias, de concesiones, subvenciones y, sobre todo, en el ámbito de contratación, ya que, en este último caso, en modo alguno puede entenderse que la Ley de Contratos del Sector Público introduzca una exención legal a las restricciones de la competencia en su ámbito de aplicación ya que los procesos de contratación pública se realizan de acuerdo a procedimientos y condiciones regladas de derecho público.

En consecuencia, cuando estamos ante una sociedad mercantil pública que decide adoptar la disciplina del *compliance* como mecanismo preventivo, deberá hacerlo trabajando en todos los procesos (no solo en el ámbito de la contratación pública, sino también en la gestión de recursos públicos, conflictos de interés, etc.), estableciendo medidas de control que permitan asegurar el cumplimiento normativo en los diversos ámbitos de actividad y, como he dicho al principio de este trabajo, más allá de la aprobación de códigos éticos y de conducta cuya aplicación,

²¹ Así, Caso Bitel, STS 166/2014, 28 de febrero.

formación y seguimiento son, en definitiva, la herramienta, más útil para avanzar hacia un cambio cultural en el seno de las organizaciones públicas basado en la ética e integridad, confluyen algunos elementos problemáticos para identificar y analizar las actividades de riesgo y, en consecuencia, los tipos delictivos que deberán prevenirse en particular. En este sentido, cabe preguntarse, qué delitos deben figurar en una *compliance pública*: ¿sólo el catálogo de delitos por los que puede ser responsable la sociedad mercantil pública en su faceta de persona jurídica privada o también por los que pueden cometer los altos cargos directivos en su condición de gestores públicos? ¿Cómo identificar y adscribir actividades de riesgo a los diferentes tipos penales que se quieren prevenir para que no se produzcan inmunidades en la esfera pública o respuestas penales insatisfactorias?²²

En el CP español, el catálogo de delitos por los que puede ser responsable una persona jurídica en lo que se refiere a delitos contra la Administración Pública del Título XIX, se reducen a tres. El delito de cohecho activo respecto a todas las modalidades de cohecho pasivo (art. 427 *bis*), siendo en este caso los destinatarios del soborno los sujetos enumerados en el art. 24 (funcionario o autoridad), en el art. 423 (entre otros jurados, árbitros nacionales o internacionales, mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o cualesquiera personas –no funcionarios- que participan en la función pública) y en el art. 427 (funcionarios europeos y afines incluyendo cualquier

²² Específicamente, en España los entes colectivos no son responsables por fraude a la administración pública, revelación de secretos, negociaciones prohibidas etc. En estos delitos solo pueden ser responsables las personas físicas que revistan la condición de funcionario o autoridad desde el plano del art. 24 del CP. Tampoco responden penalmente:

- por delitos societarios (salvo aquellas sociedades que actúen en mercados sometidos a supervisión administrativa que negaren o impidieren la actuación de los órganos o entidades supervisoras o inspectoras del art. 294 del CP a las que se les podrá aplicar las consecuencias accesorias del art. 129 del CP, de darse los requisitos allí establecidos)
- por determinados delitos patrimoniales muy frecuentes en el ámbito societario: tales como administración desleal o apropiación indebida,
- por delitos contra los trabajadores,
- y todo tipo falsedades documentales, salvo por el delito contable.

Los Entes colectivos responden penalmente por delito de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible, financiación de partidos políticos, fraude de subvenciones, delitos contra la Hacienda Pública (siempre que tenga la condición de deudor tributario), contra la Seguridad Social, fraude de subvenciones, blanqueo de capitales, corrupción privada o en los negocios y cohecho trasnacional, entre otros.

persona que ejerza una función pública para una empresa pública). El delito de tráfico de influencias (art. 430) por los comportamientos realizados por el particular sobre el funcionario o autoridad (art. 429) y por la oferta de realizar tráfico de influencias (art. 430). Desde la reforma penal por LO 1/2019, de 20 de febrero, también responden penalmente por el delito de malversación de caudales públicos (art. 435.5), que estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la extensión del concepto de funcionario en el mismo sentido previsto en el art. 427 para los delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias.

En todas estas modalidades delictivas, el objetivo es sancionar comportamientos contra la función pública realizados por la parte privada de la relación (ya sea persona física o jurídica), esto es, de cohecho activo o de tráfico de influencias cuando el destinatario de la influencia es la autoridad o funcionario, o bien la solicitud de dádivas a particulares o de cualquiera otra remuneración como pago para ejercer aquella influencia. No obstante, una atenta lectura de los preceptos citados no discrimina su aplicación exclusivamente a la parte privada. Por ejemplo, respecto al delito de cohecho la fórmula empleada en el art. 427 *bis* del CP hace referencia a que “cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo” parece indicar que las sociedades mercantiles (dejo de lado los partidos políticos y sindicatos) pudieran responder por todos los delitos del Capítulo V, incluido por las modalidades típicas de cohecho pasivo y activo, lo que desde el punto de vista teleológico presenta una grave incongruencia, porque tratándose de entes mercantiles públicos son objeto de la tutela penal y a la vez sujetos responsables de ambas modalidades del delito y, por otro lado, parece que se compadece mal con que la solicitud o recepción de una dádiva por sus administradores redunde en beneficio directo o indirecto de la entidad mercantil pública. Más bien parece tratarse de un daño. Pero la redacción legal está abierta a todas las incertezas. Lo mismo indica el art. 427 CP que extiende la responsabilidad penal de lo previsto en los tipos penales de cohecho cuando la conductas descritas sean realizadas por o afecten a cualquier persona que ejerza una función pública para una empresa pública.

No cabe duda de que una sociedad mercantil pública, *que ejecute políticas públicas o presten servicios de interés económico general*, puede responder penalmente por cohecho activo cuando tiene lugar su oferta de soborno en el ámbito de los negocios internacionales y sus destinatarios son funcionarios extranjeros (art. 286 ter) o los sujetos asimilados descritos en el art. 427 del CP. Pero, ¿puede ser también responsable penalmente por el delito de cohecho pasivo que cometan sus directivos?. Dicho de otro modo, la responsabilidad penal de esta clase de sociedades derivadas de comportamientos que impliquen recepción, solicitudes o aceptación de beneficios o ventajas no justificadas de cualquier naturaleza u ofrecimientos o promesas de obtenerlos por parte directivos, administradores de sociedades públicas mercantiles queda reducida a aquellos supuestos que puedan encajar en los términos del art. 286 del CP (corrupción privada), esto es, cuando el soborno lo es por la adquisición o venta de mercancías o en la contraprestación de servicios o relaciones comerciales o bien, si cualquiera de aquellos comportamientos emparenta de algún modo con una decisión de carácter público ¿podría plantearse su responsabilidad penal por los delitos de cohecho pasivo?.

Se podrá alegar que, en estos casos, el único responsable penalmente es el administrador, directivo, etc. quedando al margen de dicha responsabilidad la sociedad mercantil pública. Sin embargo, como hemos dejado sentado ni la literalidad del art. 427, ni la del art. 427 bis respaldan esta interpretación restrictiva y, en mi opinión, tendrán que ser otros los argumentos de corte teleológico los que sirvan para argumentar la imposibilidad de sancionar a las sociedades públicas mercantiles que actúan como poder público por delitos de cohecho pasivo, delitos que tradicionalmente han sido enlazados a la responsabilidad penal de la persona física que reúne la condición de funcionario. En este punto, considero que es preciso seguir respetando la ficción de la teoría de la persona jurídica y la neta diferenciación que impone entre el patrimonio del socio (administración) y el patrimonio de la sociedad y admitir que existen comportamientos ilícitos que, si bien causan un perjuicio público a la administración titular y a la ciudadanía en general), pueden redundar en un beneficio económico para la sociedad pública mercantil. Si en la consecución de este beneficio se cumplen los requisitos del art. 31 bis del CP, es del todo coherente afirmar la responsabilidad penal de la sociedad mercantil pública, independientemente que revista la máscara de sobornador o sobornada,

porque la razón político criminal de su responsabilidad penal, aunque privilegiada, está en la importancia de establecer un marco regulador para su actuación en todos los aspectos (eficacia, transparencia, integridad), para ello debe existir una separación patente entre los diferentes papeles que el estado y los distintos niveles de administración ejercen en los mercados donde participan como propietarias, así como garantizar condiciones de imparcialidad y evitar distorsiones en los que mercados en los que compite con las empresas del sector privado.

Igual incertidumbre acontece con el delito de tráfico de influencias en el art. 430 del CP al establecer que: “cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 *bis* una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años”. Cabe preguntarse por la posibilidad de qué responda una sociedad pública mercantil por todas las modalidades del delito de tráfico de influencias.

Y, por último, el art. 435 del CP, en el caso de la malversación de caudales, que también inicia su referencia en el ordinal 5º señalando “a las personas jurídicas que de acuerdo con lo establecido en el art. 31 *bis* sean responsables de los delitos recogidos en este Capítulo”. A tal efecto repárese en la nueva versión del art. 431 en relación con el art. 427 del CP

Esta reforma penal trae causa de la Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE a través del Derecho Penal -dictada en base al art. 83.2 del TFUE-. La Directiva persigue armonizar el concepto de fraude de modo que abarque conductas fraudulentas respecto a los ingresos (especialmente fraude del IVA con una dimensión transfronteriza) y respecto a los gastos (sobre todo en materia de contratos públicos, subvenciones) que afectan al presupuesto general de la Unión Europea, incluidas las operaciones financieras como concesión y solicitud de préstamos

La Directiva (UE) 2017/1371 fue novedosa en muchos aspectos, pero lo que me interesa resaltar es la pretensión de extender el ámbito de tutela del delito de malversación de caudales -tradicionalmente ceñido a la tutela de fondos estatales-, a

los presupuestos comunitarios y la pretensión de sancionar no solo comportamientos de apropiación sino también de distracción o desvío de los fondos respecto a los fines estructurales a los que están adscritos, así como también ampliar el sujeto activo de estas infracciones, que pasaría a comprender además de funcionarios o autoridades de ámbito estatal a todos los que desempeñan una función oficial en el ámbito de la Unión Europea o en terceros países, en la línea que se ha seguido con la incorporación del art. 427 del CP con relación al delito de cohecho (arts. 286 ter y 424 del CP).

En concreto, en el Considerando (9) de la Directiva (UE) 2017/1371 se hace alusión a que los intereses financieros de la Unión pueden verse perjudicados negativamente por determinadas conductas de malversación por parte de funcionarios públicos a quienes se han encomendado la gestión o intervienen en la fase de supervisión de los fondos o de activos y que sabiendo que no concurren las circunstancias para su mantenimiento no revocan la concesión de los fondos o, en su caso, no comunican tales circunstancias al funcionario encargado de la revocación. Por lo tanto, es necesario introducir una definición precisa de las posibles infracciones penales a las que pudiera dar lugar aquella conducta, así como incluir una definición de los funcionarios públicos que abarque a todos los que desempeñen una función oficial en la Unión Europea o en los Estados miembros o en terceros países.

Al mismo tiempo, en el Considerando (10) se hace una llamada de atención sobre el hecho de que los particulares participan cada vez más en la gestión de fondos de la Unión Europea y que, para protegerlos de forma adecuada frente a la corrupción y la malversación, es necesario que la definición de “funcionario público” englobe también a personas que no ostentan un cargo oficial, pero que sin embargo de manera similar se les hayan asignado y ejerzan un función de servicio público en relación a los fondos de la UE como, por ejemplo, los contratistas que participan en la gestión de esos fondos.

Pues bien, dicho esto, por la técnica legislativa que ha adoptado el CP español - y sin perjuicio de la orientación político criminal de la Directiva- podría estar encaminada a sancionar:

1. A la entidad empresarial por cooperar en comportamientos de malversación de caudales cometidos por funcionario (principalmente de apropiación indebida de fondos públicos como de administración desleal de patrimonio público).

2. A los entes empresariales que desenvuelvan una función de servicio público que consista en la gestión de presupuestos comunitarios o en tomar decisiones sobre los mismos (art. 435 bis en relación al art. 427 letra d), pero igualmente son responsables-pese al tenor restrictivo del art. 427 letra d) cuando al encomienda de ese servicio público implica la gestión o transferencia de rentas, o efectos de la administración pública estatal, autonómica o local (art. 435)

Y queda la incerteza, como en los delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias, si el delito de malversación de caudales públicos puede ser o no un delito presupuesto de la responsabilidad penal de las sociedades públicas mercantiles que desarrollan o ejecutan políticas públicas. En mi opinión, por las razones expuestas en este texto, también podrán ser responsables, de cumplirse los requisitos del art. 31 bis, de todas las modalidades delictivas de malversación. Inclusive, por el delito de falseamiento de contabilidad económico financiera (art. 433 bis) pues el resultado típico de la causación del perjuicio económico tiene como destinataria la entidad pública de la que depende la sociedad pública mercantil no la sociedad misma.

10. Sobre las penas y consecuencias jurídicas que pueden imponerse a las sociedades mercantiles públicas.

Por último, en orden a las penas y medidas cautelares ya hemos dicho que se reducen a la multa y a la intervención judicial de la empresa y solo esta última consecuencia puede ser también adoptada como medida cautelar. Sin embargo, llama la atención que el CP no se pronuncie sobre si esta limitación de consecuencias jurídicas es compatible o no con la aplicación de la consecuencia accesoria de comiso (art. 127 del CP). Aunque soy escéptica sobre la aplicación de esta consecuencia accesoria que estaría vedada por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, no son pocos los entes locales que sustituyen la aportación dineraria para constituir la cifra de capital social por bienes patrimoniales y, por lo tanto, son bienes de dominio público afectos a un

servicio público. Los bienes de dominio público son inalienables, no van a poder ser embargados y por lo tanto no constituyen una garantía real frente a terceros de esa sociedad. Realmente, son parte del inmovilizado o incluso con una naturaleza muy similar a una concesión administrativa y, en consecuencia, no pueden ser objeto de comiso.

Tampoco está prevista la aplicación de la prohibición para obtener subvenciones y ayudas públicas y para contratar con el Sector público (no solo porque puede ser sector público institucional y en consecuencia poder adjudicador) y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social. No obstante, hay delitos, como en el caso del cohecho activo cuando tiene lugar en el ámbito de procedimientos de contratación, o subastas convocadas por la Administración que esta pena viene impuesta *ex lege*, (art. 424.2 del CP), salvo que se apueste por una interpretación que la exclusión establecida en el art. 31 *quinquies* también excluya la disposición recogida en la Parte Especial (VALEIJE ÁLVAREZ, 2018).

Bibliografía

NIETO MARTÍN, A/GARCIA MORENO, B. “De la ética pública al public compliance, Sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas”. En *Tratado de la compliance penal: responsabilidad de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión* (coord. C.M. Madrid Boquin/J.L. Gómez Coloner), Tirant Lo Blanch, Valencia 2019, págs. 17-42.

BAL FRANCÉS, D. “Regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: exclusión de las personas jurídicas públicas; examen de la relación de penas a imponer, así como de las circunstancias modificativas de su culpabilidad”, disponible en [https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/Organigrama/Documents/1292342419997-Ponencia de Edmundo Bal Frances.PDF](https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/Organigrama/Documents/1292342419997-Ponencia%20de%20Edmundo%20Bal%20Frances.PDF)

CASTRESANA FERNÁNDEZ, C. “La responsabilidad penal del Estado y las entidades de él dependientes. Análisis a la luz del art. 31 bis CP (redacción de 2010) y del art. 31 *quinquies* CP (en la versión del 2015), de las Circulares FGE 1/2011 y 1/2016 y del Informe de la OCDE 2012”. *Diario La Ley* nº 9349, de 1 de febrero de 2019, Wolters Kluwer.

CHINCHILLA MARÍN, C. “Las sociedades mercantiles públicas. Su naturaleza jurídico privada y su personalidad jurídica diferenciada: ¿Realidad o ficción?”, *Revista de Administración Pública* nº 203, 2017.

BLANCO CORDERO, I. “Responsabilidad penal de la sociedad matriz por los delitos cometidos en grupos de empresas”, en *Estudios jurídico penales y criminológicos: En Homenaje al Prof. Dr. H.C. Mult. Lorenzo Morillas Cuevas* (coord. por J.M. Suarez López, J. Barquín Sanz, I.F. Benítez Ortuzar, M.J Jiménez Díaz y J. E Sainz-Cantero Caparros), Dykinson. Madrid. 2018, págs. 53-80.

CUGAT MAURI, M. “Corrupción, favores sexuales y compromisos internacionales la controvertida respuesta del legislador español a las Recomendaciones de la OCDE y el GRECO”, *Represión penal y Estado de derecho. Homenaje al Profesor Gonzalo Quintero Olivares*. (J. Tamarit Sumalla,/F. Morales Prats/ R. García Albero (coords.)), Aranzadi, Pamplona 2018, págs. 835-849.

CUGAT MAURI, M. “Elementos subjetivos del delito y límites de las compliance penales: a propósito de la difícil delimitación entre gastos de representación y pagos de facilitación”. En *Estudios Penales y Criminológicos*, núm. Extra 38, 2018.

DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, *Derecho Penal económico y de la empresa*, N. J De la Mata Barranco /J. Dopico Gómez-Aller/ J.A. Lascuráin Sánchez/ A. Nieto Martín (coords.), Dykinson, Madrid 2018.

FEIJOO SÁNCHEZ, B. “La persona jurídica como sujeto de imputación jurídico-penal”. *Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas*, (2ª ed.), Civitas, Madrid 2015.

FERNÁNDEZ TORRES, I.: *La Creación de Sociedades Públicas a Examen. Una aproximación crítica*, Tirant Lo Blanch. Valencia, 2021.

GARCÍA ARROYO, C. *Los delitos de cohecho antecedente*, Thomson-Reuters, Aranzadi, Madrid 2021.

GIL NOBAJAS, M.S. “Personas jurídicas versus entidades sin personalidad jurídica: análisis y revisión de la dimensión institucional que delimita la aplicación de los artículos 31 *bis* y 129 del Código penal”, *Revista General de Derecho Penal* nº 29, 2018.

GOMEZ RIVERO, C. “El castigo de la corrupción en el ámbito del llamado sector público instrumental”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 18-06, 2016

GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. Arts 31 bis y ss, ter, quáter y quinquies en *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. (dir.) J.L. González Cussac/ A. Matallín Evangelio y E. Gorriz Royo E. (coords.), Tirant Lo Blanch. Valencia 2015.

GONZALEZ CUSSAC, J. L. *La responsabilidad penal de personas jurídicas y programas de cumplimiento*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2020.

GONZÁLEZ GARCÍA, J. V. “El patrimonio de las sociedades mercantiles públicas”. *Derecho de sociedades y de los mercados financieros. Libro Homenaje a Carmen Alonso Ledesma*. (coords.) I. Fernández Torres; F.J./ Arias Varona /J. Martín Rosado, Iustel, Madrid 2018.

GÓRRIZ ROYO, E. “*Criminal compliance* ambiental y responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz de la LO 1/2015 de 30 de enero”, *InDret* 4/2019

LÓPEZ DONAIRE, B. A prevención da corrupción na Administración Pública.MO método 9-4. Pódense previr os “cisnes negros” na I-administración?, *Revista Administración & Cidadanía* (A&C) Vol.15-Núm. 1, 2020, Escuela Gallega de Administración Pública

LUZON CANOVAS, A. “Personas jurídicas exentas y personas jurídicas excluidas de responsabilidad penal”, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas*,

Homenaje al Excmo. Señor Don José Manuel Maza Martín, Fiscalía General del Estado, Madrid 2018.

MANES, V.: *Servizi Pubblici e Diritto Penale: L'ompatto delle liberalizzazioni sullo statuto penale della pubblica amministrazione*. Giappichelli editore, Torino 2010.

MARTÍN LORENZO, M. “Concepto penal de funcionario público y externalización de funciones públicas”, *Derecho penal para un Estado social y democrático de derecho: Estudios penales en Homenaje al profesor Emilio Octavio de Toledo y Ubieta*, (coords.) M. L. Maqueda Abreu/ M. Martín Lorenzo/ A. Ventura Püschel. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 2016.

MARTIN SAGRADO, O. “El decomiso de las sociedades pantalla”. *Diario La Ley* núm. 8768, Sección Tribuna 24 de mayo de 2016. Ed. La LEY.

MATALLIN EVANGELIO, A. (dir): *Corrupción y prevención de los delitos de corrupción*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018.

MATILLA MAHIQUES, L.: *La estructura organizativa y el régimen jurídico de las sociedades públicas*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2018.

MUÑOZ GIL, C.: “Responsabilidad de los administradores de derecho y de hecho de las sociedades públicas”. *Diario La Ley*, núm. 8371, septiembre 2014.

NAVARRO FRIAS, I.: *Sociedades públicas: derecho mercantil “vs” Derecho administrativo. En particular, deberes y responsabilidad de los administradores de sociedades públicas estatales*. Revista de Derecho de Sociedades, núm. 56/2019. Editorial Aranzadi SAU.

ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. “Cuestiones Materiales. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Penal Económico y de la Empresa”. *Memento Práctico Francis Lefevre 2016-2017*, Madrid.

PEÑARANDA RAMOS, E.: *La participación en el delito y el principio de accesoriedad*, Editorial B de f, Buenos Aires, 2018.

PÉREZ RIVAS, N.; SANJURJO RIVO, V.: “Insuficiencia de los instrumentos normativos relativos a la financiación privada de los partidos políticos y de sus fundaciones y entidades vinculadas”, en *Nuevos Instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública. Propuestas desde el Derecho Penal y el Derecho Constitucional*, (dir.) R. Blanco Valdés, F. Vázquez Portomeñe, F./ (coords.) A. Gude Fernández y N. Pérez Rivas (coords.), Tirant Lo Blanch, Valencia 2019.

PUENTE ABA, L.M.: “La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el ámbito de los delitos de la corrupción relacionados con la contratación pública”, en *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 40/2020.

QUINTERO OLIVARES, G.: “El Derecho Penal y las empresas públicas: un problema político criminal”, en **Respuestas jurídicas a la corrupción pública** (dir) L. Morillas Cuevas, Dykinson, Madrid 2020, págs. 303-322.

QUINTERO OLIVARES, G.: “La reforma del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas de las personas jurídicas. Comentarios a la reforma penal de 2015”.

QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): *Comentarios al Código penal español*, Tomo I, (7ª ed.), Aranzadi Cizur Menor, Pamplona, 2016.

RAMÓN RIVAS, E.: “La derogación jurisprudencial del art. 24.2 CP (concepto de funcionario público)”, *Estudios Penales y Criminológicos*, Vol. (34), 2014.

SALCUNI, G.: I “Circuiti” ed i “Cortocircuiti” nell scelte dei modelli di tutela fra pubblico e privato: le qualifiche pubblicitische e le posizioni di garanzia. *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 2, 2014.

SILVA SÁNCHEZ, J.M.: “Empresas prevaricadoras. Delitos especiales de funcionarios públicos, sociedades mercantiles y medio ambiente”, *Estudios*

Jurídicos en Homenaje a la Profesora Doctora Elena Górriz Royo (J.L. González Cussac/ J. León Alapont), Tirant Lo Blanch, Valencia 2020.

VALEIJE ÁLVAREZ I.: “Reflexiones sobre los conceptos penales de funcionario público, función pública y "personas que desempeñan una función pública", *Cuadernos de Política Criminal*, nº 62/1997.

VALEIJE ÁLVAREZ, I.: “Fraudes y Exacciones ilegales (arts. 436 y 438)”, *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. (Dir. J.L. González Cussac/ Matallín Evangelio, A. y Górriz Royo, E. (coords.). 2ª ed. Tirant Lo Blanch. Valencia 2015.

VALEIJE ÁLVAREZ, I.: “La prohibición de contratar con el sector público y otras consideraciones accesorias”, *Estudios Penales y Criminológicos*. Servicio de Publicaciones Universidad de Santiago de Compostela, Vol. 38 Extra (2018).

VALLINI, A.: “Le qualifiche soggettive, en Delitti contro la Pubblica Amministrazione”, *Tratatto di Diritto Penale*. (II) a cura di Francesco Palazzo, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli 2011.

VÁZQUEZ–PORTOMEÑE SEIJAS, F.: *Los delitos de ejercicio y ofrecimiento de influencias en el CP español (arts. 428, 429 y 430)*, Tirant Lo Blanch. Valencia 2020.

VILLAVERDE GÓMEZ, Mª B.: Consello de Contas de Galicia: fomento de la integridad desde el control interno de las entidades públicas. *Revista Administración & Cidadanía (A&C)* Vol.15- Núm. 1-2020, Escuela Gallega de Administración Pública.

Documentos consultados

Informe de la OCDE sobre evaluación de la implementación en España del Convenio sobre corrupción de agentes públicos extranjeros, en su Fase 3 (aprobado por el Grupo de Trabajo el 14 de diciembre de 2012), págs. 21 y 74, disponible en <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Spainphase3reportEN.pdf>.

Dictamen del Consejo de Estado, de 27 de junio de 2013, sobre el Anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, disponible en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2013-358>

Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. Referencia: FIS-C-2016-00001, disponible en https://www.boe.es/buscar/abrir_fiscalia.php?id=FIS-C-2016-00001.pdf.